

АЁЛЛАРГА НИСБАТАН ПРОЦЕССУАЛ МАЖБУРЛОВНИНГ БОШҚА ЧОРАЛАРИНИ ҚЎЛЛАШ: ХАЛҚАРО ТАЖРИБА, МУАММО ВА ЕЧИМЛАР

Муродов Исроилжон Хуршиджон ўғли
Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академияси битирувчиси,
мустақил илмий изланувчи
Murodovisroilxon@gmail.com

Аннотация: Мақолада аёлларга нисбатан айрим процессуал мажбурлов чораларини қўллашда эътиборга олинishi лозим бўлган ҳолатлар, процессуал мажбурлов чоралари қўллашдаги узрли сабаблар бўйича ҳозирги ҳуқуқни қўллаш амалиётининг баъзи муаммолари аниқланиб, уларга ҳуқуқий ечимлар кўрсатилган. Ўзбекистон Республикаси жиноят-процессуал қонунчилиги собиқ иттифоқ таркибига кирган давлатларидан: Молдова, Қозоғистон, Туркманистон, Беларус Республикалари, Россия Федерацияси ҳамда ХХР жиноят процессуал қонунчилиги билан таққосланган.

Калим сўзлар: процессуал мажбурлов, бошқа процессуал мажбурлов чоралари, аёллар, лавозимдан четлаштириш, мажбурий келтириш, узрли сабаблар.

APPLICATION OF OTHER MEASURES OF PROCEDURAL COERCION AGAINST WOMEN: INTERNATIONAL EXPERIENCE, PROBLEMS AND SOLUTIONS

Murodov Isroiljon Khurshidjon ogli
Graduate of Academy of MIA of Republic of Uzbekistan,
independent researcher

Annotation: The article identifies some of the problems of modern law enforcement practice, which must be taken into account when applying certain measures of procedural coercion against women, as well as legal ways of solving them when applying procedural coercion measures. The criminal procedure legislation of the Republic of Uzbekistan is compared with the criminal procedure legislation of the former Soviet Union: Moldova, Kazakhstan, Turkmenistan, the Republic of Belarus, the Russian Federation and the People's Republic of China.

Keywords: procedural coercion, other procedural measures of coercion, women, removal from the post, mandatory bringing, valid reasons.

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЫХ МЕР ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ К ЖЕНЩИНАМ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

*Муродов Исроилжон Хуршидjon угли,
выпускник Академия МВД Республики Узбекистан,
независимый исследователь*

Аннотация: В статье определены некоторые проблемы современной правоприменительной практики, которые необходимо учитывать при применении определенных мер процессуального принуждения в отношении женщин, а также правовые пути их решения при применении мер процессуального принуждения. Уголовно-процессуальное законодательство Республики Узбекистан сравнивается с уголовно-процессуальным законодательством бывшего Советского Союза: Молдовы, Казахстана, Туркменистана, Республики Беларусь, Российской Федерации и Китайской Народной Республики.

Ключевые слова: процессуальное принуждение, иные процессуальные меры принуждения, женщины, отстранение от должности, привод, уважительные причины.

Мажбурлов чоралари қўлланиладиган шахсинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини таъминлашнинг ишончли ҳуқуқий кафолатларини яратиш давлатнинг энг муҳим ҳуқуқий вазифаларидан биридир. Шу муносабат билан жиноят-процессуал қонунчилигига жиноий-процессуал мажбурлов чоралари институтига тегишли жиддий ўзгаришлар киритилмоқда.

Жиноят-процессуал мажбурлов чоралари жиноят процесси вазифаларининг бажарилишини таъминлаш механизмининг ажралмас қисмидир. Ушбу чораларнинг ҳар бир туридан фойдаланиш ҳар доим фуқароларнинг айрим ҳуқуқларини чекланиши билан боғлиқ бўлади. Шунинг учун ушбу чораларни қўллашда шахс ҳуқуқларини чеклашнинг қонунийлиги катта аҳамиятга эга.

Д.Р. Исеев процессуал мажбурловнинг бошқа чораларини тавсифловчи бир неча жиҳатларни аниқлаган:

Биринчи жиҳат, унинг фикрига кўра, жамият ва давлат эҳтиёжлари, мақсадларга эришиш ва жиноят процесси вазифасини бажариш муҳимлиги билан ажралиб турадиган бошқа ҳодисаларни ижтимоий ҳодиса сифатида белгилашдир. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 28¹-32-бобларида бошқа процессуал мажбурлов чораларини қўллаш тартибга солинган, булар

паспортнинг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилишини тўхтатиб туриш, лавозимдан четлаштириш, мажбурий келтириш, шахсни тиббий муассасага жойлаштириш, процесс иштирокчиларининг хавфсизлигини таъминлаш, суриштирув, дастлабки тергов ва судда процессуал мажбуриятлар ҳамда тартибни бузганлик учун жавобгарлик чораларини қўллаш ҳуқуқни қўлловчи мансабдор шахсга турли хил процессуал ҳуқуқбузарликлардан ҳимоя қилиш механизми сифатида имконият беради. Кўришиб турибдики, бошқа процессуал мажбурлов чораларини қўллаш умуман ҳуқуқни қўллаш фаолиятининг инсонпарварик принципи нуқтаи назаридан ва хусусан, умуминсоний қадриятлар нуқтаи назаридан амалга оширилиши керак.

Жиноят-процессуал мажбурловнинг бошқа чораларини тавсифловчи хусусиятларнинг иккинчи жиҳати ёки даражаси бу уларнинг процессуал ҳуқуқий моҳиятини аниқлашдир. Биринчидан, агар судгача бўлган жараёнда бошқа жиноят процессуал мажбурлов чоралари қўлланилса (ЖПКнинг 28¹-31-боблари), унда жиноят процесси вазибаларини амалга ошириш ҳақида гапириш жуда ўринли бўлади, яъни: “Жиноят ишини юритиш учун масъулиятли барча давлат органлари ва мансабдор шахслар жиноят процессида қатнашаётган фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини муҳофаза қилишлари шарт.” (Ўзбекистон Республикаси ЖПК 18-моддаси). Иккинчидан, процессуал мажбурловнинг бошқа чоралари, ўз моҳиятига кўра, олдини олувчи чоралар ҳисобланади. Ушбу воситалар ёрдамида ваколатли органлар ва мансабдор шахслар мазкур процессуал мажбурлов чоралари қўлланиладиган шахсларнинг тўғри хулқ-атворини таъминлайдилар. Фақатгина айбланувчига ва истисно ҳолларда гумон қилинувчига нисбатан қўлланилиши мумкин бўлган эҳтиёт чораларидан фарқли ўлароқ (Жиноят-процессуал кодексининг 236-моддаси) бошқа процессуал мажбурлов чоралари ўзгача ҳуқуқий хусусиятга эга. Уларнинг моҳияти маълум мақсадларни амалга оширишда: мажбурий келтириш-чақирувга биноан ҳозир бўлиш, лавозимдан четлаштириш- маълум бир муддат расмий лавозим ваколатларини амалга оширмаслик; паспортнинг (ҳаракатланиш ҳужжатининг) амал қилишини тўхтатиб туриш- айбланувчининг Ўзбекистон Республикасидан чиқиб кетиши ёки хорижда ҳаракатланишини олдини олиш мақсадида қўлланилади.

Учинчи жиҳат - Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодекси процессуал мажбурловнинг бошқа чораларининг бутун тизимини белгилайди: мажбурий келтириш, лавозимдан четлатиш, тиббий муассасага жойлаштириш ва бошқалар. Жиноят иши материалларини ўрганиш шуни кўрсатадики, бошқа мажбурлов чораларини қўллаш, масалан, лавозимдан четлаштириш, жиноят процессида юридик шахсларнинг ҳимоясини таъминлашга таъсир қилади.

Биз ўрганган аёлларга нисбатан кўзғатилган жиноят ишларини таҳлил қилишда қуйидаги натижаларга эришилди: процессуал мажбурловнинг бошқа чораларини қўллаш тўғрисидаги процессуал қарорларнинг 47 таси (44%) – мажбурий келтириш қўллаш тўғрисида; 5 тасида (3,3%) - айбланувчини ёки гумон қилинувчини лавозимидан вақтинча четлатишни қўллаш тўғрисида; қолган 52,7 % ишларда бошқа процессуал мажбурлов чоралари қўлланилмаган.

Бу санаб ўтилган ҳолатларнинг ҳар бирида шахснинг ҳаракатларини ёки хулқ-атворини тузатиш мавжуд бўлади ва бу бошқа мажбурлов чоралари, айниқса мажбурий келтириш ҳолатида руҳий мажбурлов бўлишлигини англатади. Мажбурий келтиришга келсак, у ўз номи ва моҳиятига кўра мажбурийдир, демак, уни амалга оширишнинг ҳар бир ҳолатида шахснинг дахлсизлиги чекланади.

Жиноят-процессуал кодексида кўрсатилган бошқа мажбурлов чораларидан кенг қўлланиладигани бу мажбурий келтириш ҳисобланади. Б.Б.Булатов мажбурий келтириш моҳиятида дастлабки тергов органлари, прокурор ва суд ҳузурига баъзи шахсларнинг пайдо бўлишини таъминлаш учун мўлжалланган жинойи-процессуал мажбурлов чорасини кўриб чиқади. Хитойлик процессуалист Зхен Гуанзхон мажбурий келтириш тушунчасини қуйидагича шакллантирган: у гумон қилинувчини мажбуран етказиб беришдан иборат.

Аёлларга нисбатан процессуал мажбурловнинг бошқа чораларини қўллашда маълум муаммолар юзага келади. Хусусан, мажбурий келтиришдан фойдаланиш билан боғлиқ қатор муаммолар юзага келади. Шошилинич, кечиктириб бўлмайдиган ҳолларни истисно қилганда, мажбурий келтиришни тунда амалга ошириш мумкин эмас (Жиноят-процессуал кодексининг 88-моддаси 2-қисми 3-банди). Жиноят ишида нафақат гумон қилинувчи ёки айбланувчи, балки жабрланувчи ва гувоҳ сифатида иштирок этаётган аёл агар суриштирувчи, терговчи, суднинг зарурий чақирувига биноан узрли сабабларсиз ҳозир бўлмаган тақдирда мажбурий келтирилиши мумкин (Жиноят-процессуал кодексининг 262-моддаси 1-қисми). Мажбурий келтириш ҳақида қарор мазкур шахс учун мажбурий бўлиб, агар шахс ўз ихтиёри билан қарорда кўрсатилган жойга бормаса, ички ишлар органи ходимлари томонидан жисмоний куч ишлатилиши ҳам мумкин. Хорижий давлатлардан РФ ЖПК 113-моддаси 6-қисмида мажбурий келтиришни қўллаб бўлмайдиган ҳолатлар белгилаб берилган: бу ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга етмаган шахслар, ҳомиладор аёл ёки шифокор томонидан тасдиқланган маълумотномага асосан соғлиғи сабабли ўз турар жойини тарк эта олмайдиган шахслар. Туркменистон Республикаси ЖПК 166-моддаси 5-қисмида эса: юқорида кўрсатилган шахслар ҳамда ўн тўрт ёшдан катта бўлган вояга етмаган шахсларни қонуний вакилларига хабар бермасдан мажбурий келтириш ўтказилмаслиги тартиби

белгиланган. Қозоғистон Республикасининг 2014 йилда қабул қилинган янги таҳрирдаги жиноят-процессуал кодекси 157-моддаси 5-қисмида ҳам юқоридагига ўхшаш ҳолат кўрсатилган. Конституциямизда химоя остида бўлиши белгиланган шахсларга Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 262-моддасига қуйидаги мазмунда: «Ўн тўрт ёшга тўлмаган вояга этмаган шахслар, ҳомиладор аёл ёки шифокор томонидан тасдиқланган маълумотномага асосан соғлиғи сабабли ўз турар жойини тарк эта олмайдиган шахслар, уч ёшгача бўлган фарзандини ёлғиз ўзи тарбиялайётган ота-оналар мажбурий келтирилиши мумкин эмас» деб 5-қисм қўшилиши мақсадга мувоқиқ бўлади. Ўтказилиши лозим бўлган тергов ёки процессуал ҳаракатлар эса 91¹-91⁴-моддалари тартибда видеоконференцалоқа режимида ўтказилиши мақсадга мувофиқ бўлади. Шу билан бирга миллий жиноят-процессуал қонунчилигимизда узрли сабаб тушунчасининг таърифи мавжуд эмас, бу эса қабул қилинадиган қарорнинг ҳуқуқни қўлловчи мансабдор шахснинг субъектив фикрига боғлиқ бўлиб қолишини билдиради. Жиноят процессуал қонунимизга узрли сабаб тушунчасини қуйидаги тартибда белгилашни таклиф қиламан:

1. Чақирилган шахсни (гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчи, гувоҳ, жабрланувчи) ҳозир бўлиш имкониятидан маҳрум қиладиган касаллик;
2. Чақирилган шахснинг чақирув қоғозини олмаганлик ёки кечикиб олганлиги;
3. Чақирилган шахсни белгиланган вақтда келиш имкониятидан маҳрум қиладиган бошқа ҳолатлар.
4. Аёл ёлғиз ўзи тарбиялайдиган мактабгача ёшдаги вояга этмаган болаларнинг мавжудлиги;
5. Унинг қармоғида бўлган доимий ғамхўрликни талаб қиладиган вояга етмаганнинг касаллиги;
6. Мажбурий келтирилиши лозим бўлган шахснинг қармоғида доимий қармоғни талаб қиладиган шахслари борлиги;
7. Чақирилган шахснинг доимий яшаш жойи бўлса, унинг чақирувга ўз вақтида келишига имкон бермайдиган бошқа ҳолатларнинг мавжудлиги

Узрли сабабга юқоридаги каби таъриф 1960 йилги РСФСР Жиноят-процессуал кодекси 146-моддасида мавжуд бўлган. МДХга кирувчи давлатлардан Қозоғистон Республикаси ЖПКнинг 157-моддасида узрли сабабларга таъриф берилган.

Аёлларни мажбурий келтириш билан бирга аёлларни чақирувсиз жалб қилиш имконияти тўғрисида савол туғилади. Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 262-моддасида: “...Гумон қилинувчи, айбланувчи, судланувчини олдиндан чақирувсиз мажбурий келтириш улар суриштирув, дастлабки тергов

ва суддан яшириниб юрган ёки аниқ яшаш жойи бўлмаган тақдирда қўлланилиши мумкин.

Судланувчининг судга келмаганлиги сабабини олдиндан аниқламасдан туриб, мажбурий келтиришга алоҳида ҳолларда, ишни кўриш судланувчи бўлмаганлиги сабабли кейинга қолдирилаётган ва бунда унинг турган жойи тўғрисида маълумот бўлмаган тақдирда йўл қўйилади. ” –деб кўрсатилган.

1923 йил РСФСР Жиноят-процессуал кодексининг 131-моддасига кўра айбланувчини олдиндан чақирувсиз мажбурий келтиришга, нафақат айбланувчи яширинган ва аниқ яшаш жойига эга бўлмаган ҳолатларда, балки айбланувчининг доимий машғулот билан шуғулланмаслиги ҳам сабаб бўлган.

Таққослаш учун, бу масала бўйича хитойлик процессуалист олимлар фикрини ўрганамиз. Бироқ улар ўртасида ягона фикр мавжуд эмас. Баъзи процессуалистлар фақат гумон қилинувчи ёки айбланувчига нисбатан улар чақирувга узрли сабабларсиз келмаган тақдирда мажбурий келтиришни қўллаш кераклигини таъкидлашса; бошқалари эса олдиндан чақириш мажбурий келтириш учун зарурий шарт эмас, деб ҳисоблашади, чунки ХХР ЖПКнинг 50-моддасида ушбу процессуал мажбурлов чорасини қўллашда чекловлар кўзда тутилмаган.

Биз С.П.Щербынинг қуйидаги фикрини қўллаб-қувватлаймиз: “Гумон қилинувчи, айбланувчи терговдан (суриштирувдан) яширинган ёки аниқ яшаш жойига эга бўлмаган тақдирда, лекин ишнинг бу ва бошқа ҳолатлари шахсни ушлаб туриш ва қамокқа олишга асос бўлмаслиги шарти билан мажбурий келтириш мумкин”. Аммо бу ҳолатда, агар узрли сабаблар бўлса, аёлни мажбурий келтириш мумкин эмас.

Бошқа процессуал мажбурлов чоралари тизимида лавозимдан четлаштириш институти алоҳида позицияни эгаллади. Молдова ЖПК уни эҳтиёт чораси сифатида баҳолайди, Россия Федерацияси ЖПК, Беларусия Республикаси ЖПК, Украина Республикаси ЖПК, Қозоғистон Республикаси ЖПК ва Қирғизистон Республикаси ЖПК уни "жиноий процессуал мажбурловнинг бошқа чоралари" рўйхатига киритган. З.Д.Еникеевнинг сўзларига кўра, Молдова ЖПК позицияси асослироқ, чунки айбланувчини лавозимдан четлаштириш мақсадлари: а) айбланувчи ёки судланувчини расмий лавозимдан фойдаланган ҳолда ҳужжатларни олиб қўйиш, йўқ қилиш ёки қалбакилаштириш, ўзига бўйсунувчи қўл остидаги гувоҳлар, жабрланувчиларга таъсир ўтказиш ва бошқа ноқонуний хатти-ҳаракатлар билан уни ишнинг муваффақиятли тергов қилинишига аралashiш имкониятидан маҳрум қилиш; б) ўз касби билан боғлиқ жиноят фаолиятини давом эттиришига тўсқинлик қилиш.

Бу савол бизнинг тадқиқот мавзумиз доирамиздан ташқарида. Шу билан бирга, лавозимидан четлатиш тўғрисида аёлларга нисбатан қарор қабул қилиш билан боғлиқ муаммолар ҳам мавжуд.

Биз ўқитувчилар, шифокорлар, ҳамширалар ва тарбиячи сифатида ишлаш билан бир қаторда раҳбарлик лавозимидаги аёлларга хос бўлган жиноятларга алоҳида эътибор қаратмоқчимиз. Барча ҳолларда ҳам ушбу тоифага нисбатан лавозимидан четлатиш қўлланилиши мумкин эмас. Раҳбар лавозимдаги аёлнинг ўрнини тўлдириш муаммо эмас, чунки у вақтинча йўқлигида вазифаларни ўринбослари бажарадилар. Энг катта муаммо - бу раҳбарлик фаолиятини амалга оширмайдиган, маълум касбдаги мутахассис шахсларни лавозимидан четлаштириш билан боғлиқ, чунки қисқа вақт ичида уларнинг ўрнини тўлдириш қийин. Агар биз юқори тоифали мутахассис ҳақида гапирадиган бўлсак, унинг ўрнини тўлдириш мушкул вазифадир (тор мутахассислар, шифокорлар). Лавозимдан вақтинча четлаштирилиш муносабати билан бошқа лавозимга ўтиш билан боғлиқ муаммолар ҳам мавжуд.

Бундай ҳолат таълим соҳасидаги лавозимидан бўшатиш масаласини ҳал қилишда юзага келади, чунки ўқитувчилар томонидан вояга этмаганларга қарши жиноятлар содир этилмоқда. Масалан, лавозимдан четлатилган болалар боғчаси директори тарбиячи сифатида, тарбиячи лавозимидан четлатилганда эса у тарбиячи ёрдамчиси лавозимига кўчирилади. Бизнинг фикримизча, ушбу мансабдор шахсларга нисбатан болалар билан бевосита боғлиқ педагогик фаолият билан шуғулланишга ўтказиш орқали лавозимдан четлаштириш қўллаб бўлмайдиган ҳамда ушбу шахс болалар билан боғлиқ лавозимга ўтказилмаслиги керак. Жиноий жавобгарликка тортилган шахснинг психологик ҳолати ўзгарган ва у маълум бир стресс ҳолатида бўлади, шунинг учун унга вояга этмаган болалар билан ишлашни ишониб топшириш ноўрин кўринади.

Хулоса ўрнида шуни айтиш мумкинки, жиноятларни тергов қилишда аёлларнинг ижтимоий-психологик ва биологик ўзига хослигини эътиборга олиш жиноят-процесси вазифаларини самарали ҳал қилишда муҳим аҳамиятга эга ҳисобланади. Бошқа процессуал мажбурлов чораларига келсак, уларнинг аёлларга нисбатан қўлланилишида ўзига хос хусусиятлари мавжуд эмас.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Исеев Д.Р. Система принуждения и порядок их применения в уголовном процессе России. Автореф. дисс ... канд. юрид. наук. – Уфа, 2008.- С. 4-5.
2. Ионов В.А. Наложение ареста на имущество при производстве предварительного расследования по уголовным делам об экономических преступлениях. Автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Н.Новгород, 2010- С.11.

3. Булатов Б.Б. Государственное принуждение в уголовном судопроизводстве – Омск, 2003 – С. 147.
4. Чжэнь Гуаньчжунь. Наука уголовного права.- М., 1998. - С.361.
5. Задерако К. В. Иные меры процессуального принуждения. Дисс ... канд. юрид. наук. - Ростов-на-Дону, 2005. – С.22.
6. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Москва.2019
7. Уголовно-процессуальный кодекс Туркменистана Ашхабад.2019
8. Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана.2020 г.
9. Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР от 27 Октября 1960 г.
10. Уголовно-процессуальный кодекс Казахстана.2020 г.
11. Баев О.Я. Баев М.О. УПК РФ 2001 г . Қаранг: достижения, лакуны, коллизии. Возможные пути заполнения и разрешения последних. - Воронеж, 2002.- С.13.
12. Чжэнь Чжэнь. Результаты исследования уголовного процессуального права. - М., 2002. - С. 103.
13. Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общ. Ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьева – М., 2007 – С. 249.
14. Луговец Н.В. Задержание подозреваемого и иные меры процессуального принуждения. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. – Саратов, 2004.- С. 13.
15. Васильева Е.Г. Меры уголовно-процессуального принуждения. ... - С.117.
16. Еникеев З.Д. Эффективность мер процессуального принуждения на предварительном следствии // Вопросы эффективности советского уголовного процесса. Казань, 1976. С. 113. Об этом см. также: Чельцов М.А. Советский уголовный процесс. М., 1951. С.221.